

УДК 004

**ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕХОДА К
КРУГЛОСУТОЧНОМУ ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТОВ В УСЛОВИЯХ
ОГРАНИЧЕНИЙ, УНАСЛЕДОВАННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
БАНКОВСКИХ СИСТЕМ**

Senior Software Engineer. АО "Kaspi Bank". Сычев Е. А.

**м. э. н., преподаватель кафедры "Финансы и учет". Международный
Таразский университет имени Ш. Муртазы. Ким Т. А.**

**к. э. н., старший преподаватель. Харьковский Национальный
Университет имени В. Н. Каразина. Туманов А. А.**

Резюме

В статье рассматривается проблема ограничения кредитных операций операционным днем унаследованных АБС. Цель работы - оценить технико-экономический эффект перехода к круглосуточному погашению кредитов с помощью промежуточного сервисного слоя. Данный слой принимает запросы непрерывно, откладывая их проведение до открытия банковского дня. В результате устраняется зависимость мобильного интерфейса от ночной недоступности core-систем. Анализ подтверждает рост пропускной способности API, почти полное устранение простоев и снижение доли отказов. Главный экономический эффект достигается за счет непрерывной доступности сервиса и снижения операционных издержек.

Түйіндеме

Мақалада несиелік операциялардың ескірген АБЖ (автоматтандырылған банк жүйелері) операциялық күнімен шектелу мәселесі қарастырылады. Жұмыстың мақсаты — аралық сервистік қабатты пайдалана отырып, несиелерді тәулік бойы өтеуге көшудің техникалық-экономикалық тиімділігін бағалау. Бұл қабат сұраныстарды үзіліссіз қабылдап, оларды өңдеуді банк күні ашылғанға дейін кейінге қалдырады. Нәтижесінде мобильді интерфейснің core-жүйелердің түнгі қолжетімсіздігіне тәуелділігі жойылады. Талдау API өткізу қабілетінің артуын, тоқтап қалулардың жойылуын және бас тарту үлесінің төмендеуін растайды. Негізгі экономикалық тиімділік сервистің үздіксіз қолжетімділігі мен операциялық шығындардың төмендеуі есебінен қамтамасыз етіледі.

Summary

The article addresses the problem of credit operations being limited by the operational day of legacy automated banking systems (ABS). The objective is to evaluate the technical and economic impact of transitioning to a 24/7 credit repayment model using a middleware service layer. This layer accepts requests continuously, postponing their execution until the banking day opens. Consequently, the mobile interface's dependence on the night-time unavailability of core systems is eliminated. The analysis confirms an increase in API throughput, the near-total elimination of downtime, and a reduction in the rejection rate. The primary economic effect is achieved through continuous service availability and reduced operational costs.

Ключевые слова: легаси АБС, гашение кредитов, 24/7 banking, технико-экономическая оценка, цифровой банковский сервис, отложенное выполнение, промежуточный слой.

Keywords: legacy core banking systems, credit repayment, 24/7 banking, techno-economic assessment, digital banking service, deferred execution, middleware layer.

Введение

В розничном банкинге погашение кредита относится к числу базовых клиентских сценариев. Однако даже в условиях развитых мобильных приложений многие банки долгое время сохраняли режим, при котором такие операции были доступны только в пределах банковского дня. Причина заключалась не в интерфейсе приложения, а в особенностях core-систем - пересчет графика платежей, процентов и отчетных состояний был жестко привязан к окну обработки, поэтому система не могла корректно принять досрочное погашение при закрытом банковском дне.

Для клиента такая модель означала необходимость подстраиваться под расписание банка. Для организации - прямые и косвенные потери - недоступность кредитного сервиса в периоды вечерней и ночной активности, рост числа повторных попыток, увеличение нагрузки на сопровождение и ухудшение пользовательского опыта. Легаси core-системы при этом остаются критичными для бизнеса, но часто характеризуются высокой стоимостью сопровождения, технологической негибкостью и сложностью модернизации [1], [2], [3].

Практический выход из этой ситуации был найден не через немедленную замену легаси АБС, а через построение промежуточного слоя между мобильным приложением и core-системой. Такой слой работает круглосуточно, а именно принимает команду, выполняет проверки, рассчитывает сумму, возвращает подтверждение о принятии запроса, сохраняет операцию и помещает ее в очередь для последующей обработки. После открытия нового банковского дня операции автоматически разбираются в порядке поступления.

Экономическая ценность такого перехода заключается не только в улучшении технической схемы обработки, но и в повышении качества сервиса как значимого свойства информационной системы. Исследования в области бизнес значимости ИТ показывают, что ИТ-возможности создают ценность через улучшение качества сервиса, гибкости организации и итоговых результативных показателей [4], [5], [6]. Для цифрового банкинга это особенно важно, поскольку качество электронного сервиса напрямую связано с удовлетворенностью и лояльностью клиентов [7].

Цель данной статьи - дать технико-экономическую интерпретацию перехода к круглосуточному погашению кредитов. В центре внимания находится не только архитектурное решение, но и вопрос - какой эффект получает банк, когда сервис погашения кредита перестает зависеть от рабочего окна легаси АБС и становится доступным 24/7.

Постановка проблемы

В синхронной модели цифровой сервис погашения кредита полностью зависит от состояния core-системы. Если легаси АБС недоступна или не способна принять операцию вне банковского дня, мобильный интерфейс также становится недоступным для данного сценария. Это формирует несколько типов потерь.

Во-первых, возникает стоимость недоступности сервиса. Клиент не может выполнить погашение в удобный момент, откладывает действие или повторяет

попытку позже. Для банка это означает потерю качества цифрового сервиса и снижение ценности мобильного канала.

Во-вторых, возрастает операционная стоимость. Жесткая привязка клиентского сценария к окнам обработки увеличивает число обращений, внутренних проверок и потребность в ручном сопровождении спорных ситуаций. Легаси-системы создают не только прямые затраты на поддержку, но и косвенные издержки через снижение гибкости и усложнение изменений [1], [2].

В-третьих, усиливается инвестиционное давление на модернизацию. Прямая замена core-системы в крупном банке сопряжена с регрессионным тестированием, множеством зависимостей и высоким операционным риском. Исследования модернизаций легаси подчеркивают, что такие проекты часто страдают от сложности проектирования, межфункциональных зависимостей и перерасхода ресурсов [2], [3]. Поэтому промежуточный слой выступает не только как техническое, но и как экономически рациональное решение, позволяющее улучшить клиентский сервис до завершения глубокой трансформации ядра.

Метод и объект анализа

Объектом анализа выступает сервис погашения кредитов в крупной банковской системе, где исходно операции были ограничены банковским днем, а затем были переведены в режим круглосуточного приема запросов за счет промежуточного сервисного слоя. Такой слой обеспечивает прием команды ночью, ее валидацию, сохранение и постановку в очередь до момента, когда АБС вновь сможет проводить операции.

Для обобщенной оценки используется интегральный показатель совокупной стоимости цифрового сервиса:

$$TEC = C_{unav} + C_{ops} + C_{recon} + C_{infr} + C_{delay}$$

где C_{unav} - стоимость недоступности сервиса, C_{ops} - операционные затраты, C_{recon} - затраты на улаживание инцидентов и ручные проверки, C_{infr} - инфраструктурные затраты, C_{delay} - стоимость отложенного завершения операций.

Экономический смысл этой модели состоит в следующем, в старой схеме доминируют потери от недоступности и операционной нагрузки, тогда как в новой схеме часть этих потерь переносится в стоимость контролируемой задержки и сопровождения промежуточного слоя. Переход к 24/7-погашению кредита является экономически оправданным, если уменьшение стоимости недоступности и сопутствующих потерь оказывается выше, чем рост затрат на инфраструктуру и задержку выполнения. Подобная логика согласуется с исследованиями бизнес значимостью ИТ, и накопления показателей технического долга [4], [5], [8].

Архитектурная логика перехода к 24/7

Важная особенность рассматриваемого кейса состоит в том, что банк не пытался немедленно переписать core-систему. Вместо этого был создан внешний по отношению к АБС слой, который принял на себя функции круглосуточного взаимодействия с мобильным приложением. Ночью клиент инициирует погашение кредита, запрос попадает в промежуточный сервис, проходит проверки и получает ответ о принятии. Параллельно операция сохраняется и ставится в очередь. После открытия нового банковского дня накопленные запросы автоматически разбираются

в корректном порядке, а пользовательское приложение в любой момент может получать статус операции и актуальное кредитное состояние.

С технико-экономической точки зрения это означает переход от жесткой синхронной зависимости к модели временного развязывания клиентского и соге-контуров. Система перестает быть бинарной – операция доступна либо нет и переходит в режим, где клиентский канал продолжает работать, а ограниченность АБС управляется через очередь и отложенное завершение. Для настоящей статьи важно, что асинхронность здесь выступает не как самоцель, а как средство достижения конкретного бизнес-результата, а именно круглосуточного сервиса гашения кредитов. В терминах стратегической ИТ-литературы это можно интерпретировать как создание организационной гибкости без немедленной полной замены ядра [5].

Результаты

Практический эффект перехода проявился одновременно на техническом и клиентском уровнях. Основной результат состоит в том, что крупный массив клиентов получил возможность погашать кредиты в любое время суток и в любой день недели, тогда как раньше система отказывала вне банковского окна. Это означает качественное изменение пользовательского опыта. Теперь клиент управляет долговой нагрузкой тогда, когда ему удобно, а не тогда, когда доступна АБС.

Технические наблюдения показывают, что переход к промежуточному слою сопровождался измеримым изменением характеристик клиентского контура. При этом важно, что эти изменения относятся прежде всего к слою приема запросов, а не к внутреннему ускорению АБС. Были зафиксированы рост пропускной способности API, резкое снижение среднего времени ответа, а также переход от ночной недоступности к почти непрерывной доступности сервиса приема запросов. Кроме того, накопленный объем сообщений мог быть полностью разобран после открытия банковского дня, а доля последующих бизнес отказов оставалась низкой.

С технико-экономической точки зрения это означает следующее. Раньше кредитный сервис в ночные часы был ограничен банковским днем. После внедрения промежуточного слоя клиентский сценарий перестал зависеть от немедленной готовности АБС. Это не отменило ограничения самой соге-системы, но радикально изменило форму их влияния на пользователя и на экономику сервиса. Такой вывод согласуется с исследованиями качества электронного банковского сервиса, связывающими с удовлетворенностью и лояльностью клиентов [6], [7].

Экономическая интерпретация

С экономической точки зрения основной эффект перехода к 24/7-погашению кредитов заключается в преобразовании структуры потерь.

В старой модели банк несет прямые потери от недоступности - клиент не может выполнить погашение ночью или в выходной день, откладывает платеж, повторяет попытки, теряет доверие к цифровому каналу или инициирует обращение в поддержку. В новой модели эта ситуация меняется, сервис принимает запрос, подтверждает его получение и переводит проблему из плоскости немедленного отказа в плоскость управляемого отложенного завершения. Именно поэтому экономический выигрыш связан не только с ростом технических метрик, но и со снижением стоимости недоступности кредитного сервиса.

Второй слой эффекта - операционный. Если клиентский сценарий работает 24/7, организация получает меньше эскалаций и меньше оснований для ручного разбора типовых ситуаций, связанных именно с недоступностью операции. Это не устраняет полностью потребность в разборе, но переводит ее из аварийного режима в более предсказуемый эксплуатационный контур. Экономическая литература по оценке легаси и техническом долгу помогает объяснить этот эффект - стоимость старых систем проявляется не только в коде и инфраструктуре, но и в постоянном накоплении дополнительных операционных расходов [1], [8].

Третий слой - инвестиционный. Полный перевод банковских процессов на режим 24/7 может занимать годы из-за сложности процессов, редких пограничных сценариев, длительного тестирования и постепенного масштабирования. Следовательно, промежуточный слой выполняет еще одну функцию - он позволяет улучшить кредитный сервис раньше, чем будет завершена полная модернизация соге-системы. Для банка это означает снижение давления на немедленный капиталоемкий рефакторинг ядра и более гибкое распределение инвестиций во времени.

Наконец, важен эффект технологической независимости. Если промежуточный слой строится на открытых и широко распространенных технологиях, это дополнительно снижает риск зависимости от поставщика программного обеспечения и уменьшает стоимость владения по сравнению с подходами, требующими глубокой зависимости от проприетарных платформ. В долгосрочной перспективе это также влияет на экономическую устойчивость архитектуры.

Ограничения

Представленный анализ основан на одном промышленном домене - сервисе погашения кредитов - и на одной конфигурации легаси АБС. Поэтому результаты не следует механически переносить на любые банковские операции. Кроме того, в статье не раскрываются абсолютные коммерческие показатели объема транзакций, стоимости отказа или инфраструктурных затрат. По этой причине выводы сформулированы в логике относительных изменений и структуры экономического эффекта, а не в терминах полного ROI.

Еще одно ограничение связано с тем, что переход к 24/7 не означает моментальную финализацию каждой операции в соге-системе. Следовательно, экономическая выгода достигается только при условии, что отложенное выполнение остается контролируемым, а доля поздних отклонений - низкой.

Заключение

В работе показано, что переход к круглосуточному погашению кредитов в условиях легаси АБС следует рассматривать не только как архитектурное, но и как экономическое решение. Промежуточный слой позволил вынести клиентский сценарий из жесткой зависимости от банковского дня и заменить прямую ночную недоступность сервиса моделью непрерывного приема запросов с последующей обработкой. Это привело к качественно новому пользовательскому опыту и одновременно изменило структуру затрат банка - уменьшилась цена недоступности, сократилась операционная нагрузка, а улучшение цифрового сервиса стало возможным без немедленной полной замены соге-системы.

Главный вывод статьи состоит в том, что технико-экономический эффект в данном кейсе создается не абстрактной асинхронностью, а именно переводом

сервиса погашения кредитов в режим 24/7. Архитектурный промежуточный слой выступает здесь как средство снижения стоимости легаси-ограничений и как инструмент создания нового банковского опыта, в котором уже не человек подстраивается под расписание системы, а цифровой сервис подстраивается под поведение клиента.

Список литературы:

1. Crotty J., Horrocks I. Managing legacy system costs: A case study of a meta-assessment model to identify solutions in a large financial services company // *Applied Computing and Informatics*. 2017. Vol. 13. No. 2.
2. Tsai J. C.-A., Jiang J. J., Klein G., Hung S.-Y. Legacy information system replacement: Pursuing quality design of operational information systems. *Information and Management*. 2022. Vol. 59. No. 2.
3. Alexandrova A., Rapanotti L. Requirements analysis gamification in legacy system replacement projects // *Requirements Engineering*. 2020. Vol. 25.
4. Bharadwaj A. S. A Resource-Based Perspective on Information Technology Capability and Firm Performance: An Empirical Investigation // *MIS Quarterly*. 2000. Vol. 24. No. 1.
5. Sambamurthy V., Bharadwaj A., Grover V. Shaping Agility through Digital Options: Reconceptualizing the Role of Information Technology in Contemporary Firms // *MIS Quarterly*. 2003. Vol. 27. No. 2.
6. DeLone W. H., McLean E. R. The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update // *Journal of Management Information Systems*. 2003. Vol. 19. No. 4.
7. Raza S. A., Umer A., Qureshi M. A., Dahri A. S. Internet banking service quality, e-customer satisfaction and loyalty: the modified e-SERVQUAL model // *The TQM Journal*. 2020. Vol. 32. No. 6.
8. Digkas G., Ampatzoglou A., Chatzigeorgiou A., Avgeriou P., Matei O., Heb R. The Risk of Generating Technical Debt Interest: A Case Study // *SN Computer Science*. 2021. Vol. 2. Art. 12.

UDC 338.2

THE ROLE OF DIGITALIZATION IN IMPROVING ENTERPRISE EFFICIENCY AND COMPETITIVENESS

Dilda Aitbayeva, Senior Lecturer, Department of Finance and Accounting, International Taraz University named after Sherkhan Murtaza

Galiya Zhantayeva, Senior Lecturer, Department of Finance and Accounting, International Taraz University named after Sherkhan Murtaza

Zhanar Sarkulova, Senior Lecturer, Department of Finance and Accounting, International Taraz University named after Sherkhan Murtaza

Abstract: This article examines the impact of digitalization on the activities of modern enterprises. Special attention is given to its role in improving efficiency and strengthening competitive positions. The study analyzes theoretical approaches and presents examples of the implementation of digital technologies in Kazakhstani and foreign companies. It is shown that the use of digital solutions helps optimize processes, reduce costs, and improve management